

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Michael A. Bañas, EDD

Instructor II
Capiz State University - Pontevedra Capiz
Bailan, Pontevedra, Capiz, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18615801

Malayang Konstitusyon

*(a chronological study guide in familiarizing the 1987
Philippine Constitution Article 1-10)*

Unang hinanap ni Juan,
Lugar na kanyang palalagian,
Hinanap niya ang kanyang teritoryo,
Lugar na sakop ng kanyang pamumuno

Dapat payapa ang teritoryo,
kaya'y isinulat ni Juan ang kanyang polisiya't prinsipyo.
Subalit hindi lamang prinsipyo mayroon ang tao,
Maging matapang! Lahat may karapatan!

Ngunit sino ba ang may boses sa lipunan?
Malamang lahat tayong mga mamamayan.
Sa grupo may liderato, sa estado dapat may gobyerno!
Pero paano? Dapat tayong bumoto!

Sino ang ibubuto? Unahin natin mga kinatawan ng bawat pangkat,
upang lahat ay umangat!
Isunod ang dalawangpo't apat na pantas sa paggawa ng batas,
Hindi pwedi lahat mamuno, kailangan may isang taong tagapagganap.
Isunod ang mga tagapagbasa ng batas! Ang tatlong pangkat na ito ay
bigyan ng pantay na kapangyarihan at katungkulan.

Gagawa tayo ng hiwalay na sangay na gobyerno,
Upang mga gawain ng mga kawani ay nagagawa ng tama't sigurado!
Hindi serbisyong nasyonal lamang,
kailangan ang tulong ng mga lokal na pamahalaan,
ito'y masisiguradong bawat suliranin ay matutugunan.